

O'QUVCHILAR KREATIVLIGINI OSHIRISHDA IRRATSIONAL YONDASHUVLARNING O'RNI VA AMALIY AHAMIYATI

Odilova Hamida Ulug'bek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

odilovahamida1442@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18889589>

Annotatsiya: O'quvchilarga irratsional tafakkurni rivojlantirish, ularga standart javoblar va o'rganilgan bilimlar doirasidan tashqariga chiqishga imkon beradi, bu esa ularning kelajakdagi professional faoliyatida yangi yechimlar yaratishda muvaffaqiyat qozonishlariga xizmat qiladi. Bundan tashqari, o'quvchilarda yangi g'oyalar yaratish, mavjud tizimlarni tanqidiy ko'rib chiqish va ularga alternativ yondashuvlarni ishlab chiqish qobiliyatini rivojlantirish orqali, jamiyatda ijtimoiy va madaniy o'zgarishlarga tayyor bo'lgan shaxslarni shakllantirish mumkin.

Abstract. Developing students irrational thinking allows them to go beyond standard answers and learned knowledge, which will help them succeed in creating new solutions in their future professional activities. In addition, by developing students ability to generate new ideas, critically examine existing systems, and develop alternative approaches to them, it is possible to form individuals who are ready for social and cultural changes in society.

Аннотация. Развитие иррационального мышления студентов позволяет им выйти за рамки стандартных ответов и усвоенных знаний, что поможет им успешно создавать новые решения в будущей профессиональной деятельности. Кроме того, развивая у студентов способность генерировать новые идеи, критически анализировать существующие системы и разрабатывать альтернативные подходы к ним, можно сформировать личность, готовую к социальным и культурным изменениям в обществе.

Kalit so'zlar. Ratsional, irratsional, tafakkur, intuitsiya, tabiat, shaxs.

Keywords: Rational, irrational, thinking, intuition, nature, personality.

Ключевые слова: Рациональное, иррациональное, мышление, интуиция, природа, личность.

Ta'lim dasturlarida nafaqat mantiqiy-ratsional fikrlashni, balki intuitiv qobiliyatlarni, hissiy intellektni va kreativlikni rivojlantirishga e'tibor qaratish lozim. Muammolarni hal qilishda mantiqiy tahlil bilan birga ijodiy va intuitiv yondashuvlarni qo'llashga undaydigan metodikalar (masalan, brainstorming, loyiha ishlari, rolli o'yinlar) ta'lim jarayoniga kiritilishi kerak. Bu talabalarda bilishning to'liq va har tomonlama shakllanishiga yordam beradi. Biznes, boshqaruv va kundalik hayotda qaror qabul qilish jarayonlarida faqat ratsional tahlilga emas, balki intuitsiya, hissiy holat va ongsiz tarafkashliklarning ta'sirini ham inobatga olish muhim. Menejerlar va mutaxassislar uchun kognitiv tarafkashliklarni tan olish va ularni boshqarish bo'yicha treninglar tashkil etish, shuningdek, intuitiv fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan amaliy mashg'ulotlar o'tkazish maqsadga muvofiqdir. Bu yanada samarali va moslashuvchan qarorlar qabul qilishga olib keladi. Shaxsiy rivojlanish va psixologik yordam jarayonlarida irratsional tafakkurning ijobiy jihatlarini o'rganish va undan foydalanishga e'tibor qaratish kerak. Hissiyotlarni tushunish va ularni konstruktiv yo'naltirish, ongsiz motivatsiyalarni anglash va ularni maqsadlarga erishishga yo'naltirish bo'yicha psixologik texnikalar (masalan, gestalt terapiya, art-terapiya, meditatsiya) insonning o'z-o'zini bilishi va samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2017-2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasini “Ilm, ma‘rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida”gi mashhur besh tamoyilning tanlab olinishi ham kishilar ongi, tafakkurida o‘zgarishlarni amalga oshirish imkoniyatini berdi. Hozirda o‘quvchilarda kechayotgan tafakkur tarzi globallashuv va modernizatsiyalash jarayoni bilan uyg‘unlikda irratsional tafakkur tarzida o‘z ifodasini topmoqda. Irratsional tafakkur, ya‘ni ma‘lumotlarni oddiy yoki an‘anaviy yondashuvlar bilan emas, balki yangi va noodatiy usullar bilan qayta ishlash qobiliyati, ayniqsa, bugungi kunda talab qilinadigan ijodkorlik va adaptiv fikrlashni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. O‘quvchilarga irratsional tafakkurni rivojlantirish, ularga standart javoblar va o‘rganilgan bilimlar doirasidan tashqariga chiqishga imkon beradi, bu esa ularning kelajakdagi professional faoliyatida yangi yechimlar yaratishda muvaffaqiyat qozonishlariga xizmat qiladi. Bundan tashqari, o‘quvchilarda yangi g‘oyalarni yaratish, mavjud tizimlarni tanqidiy ko‘rib chiqish va ularga alternativ yondashuvlarni ishlab chiqish qobiliyatini rivojlantirish orqali, jamiyatda ijtimoiy va madaniy o‘zgarishlarga tayyor bo‘lgan shaxslarni shakllantirish mumkin. Innovatsion ta‘lim metodlarini qo‘llash, shuningdek, o‘quvchilarga o‘z ustida ishlash, shaxsiy rivojlanish va o‘zgarishlarga moslashish qobiliyatlarini oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, irratsional tafakkurni rivojlantirish uchun o‘quv jarayonida o‘quvchilarni fikrlashning turli usullari bilan tanishtirish, ularni turli muammolarni hal qilishga undash va kreativ yondashuvlarni qo‘llash zarur. Bu, o‘z navbatida, o‘quvchilarning o‘z fikrlarini erkin ifodalash, yangicha qarorlar qabul qilish va ijtimoiy muammolarni hal qilishda muvaffaqiyatga erishishiga yordam beradi. Ta‘lim jarayonida innovatsion usullar va texnologiyalarni qo‘llash, o‘quvchilarni mustaqil fikrlashga, o‘z bilim va ko‘nikmalarini amaliyotda qo‘llashga o‘rgatadi. Shu tarzda, o‘quvchilar nafaqat tayyor bilimlarni o‘rganish, balki yangi g‘oyalarni yaratish va ularni amaliyotga tadbiiq etishda mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantiradilar. Bu jarayon esa jamiyatning intellektual va ijtimoiy taraqqiyotiga o‘zining sezilarli hissasini qo‘shadi.

O‘quvchida irratsional tafakkurni rivojlantirish uchun tafakkur tarzini sharqona qadriyatlar asosida shakllantirish, har bir narsaga milliy qadriyatlar, urf-odatlarimiz asosida yondashish zarur bo‘ladi. Chunki bunda inson o‘zligini anglashi, Vatanga muhabbatni yanada chuqurroq anglashi namoyon bo‘ladi. Bunday tafakkurlashda tabiatga muhabbat uyg‘otish, uning go‘zalliklarini his qila bilish namoyon bo‘ladi. Buning uchun tafakkur tarziga irratsional yondashmoq kutilgan natijani beradi. Tafakkur tarzi odatda voqelikni idrok etish va unga nisbatan o‘z munosabatini ifoda etishga ratsional (aql va mantiqqa asoslangan) va irratsional (aql va mantiq doirasidan chiqib, his tuyg‘uga asoslangan) omillarga tayanadi.

Tabiat o‘zi bir mo‘jizadir. U insonning ruhiyatini, qalbini anglash, his qilish vositasidir. Lekin u o‘quvchi yaxshi tafakkur qilgandagina kishida his-tuyg‘u uyg‘ota oladi. Tabiat daryoning qirg‘og‘iyu, dov-daraxtlarning yam-yashilligi bilan hayotbaxshdir. Tabiatning qudrati, go‘zalligi, ma‘nodorligi, ta‘sir kuchi, ayniqsa, badiiy asarlarda aniq ko‘zga tashlanadi. Yozuvchi tabiatni tasvirlar ekan, bu orqali inson ruhining naqadar tabiat bilan bog‘liq ekanligini his qiladi va o‘quvchini ham unga jalb etadi. 6-sinf Adabiyot darsligida berilgan quyidagi matn o‘qir ekanmiz, kishining nimadandir ko‘ngli to‘lmayotganini his qilamiz. *Shoikrom ayvon to‘ridagi sandal chetida xomush o‘tirardi. Allaqachon bahor kelib kunlar isib ketganiga qaramay, hamon sandal olib tashlanmagani, ammo bu to‘g‘rida hech kim o‘ylab ko‘rmaganini u endi payqaganday g‘ashi keldi. Bo‘z ko‘rpa ustidan yopilgan, shinni dog‘i tekkan quroq dasturxon*

ham, hozirgina go'jadan bo'shagan sopol tovoq, bandi kuygan yog'och qoshiq ham uning ko'ziga xunuk ko'rinib ketdi. Ammo beparvolik bilan qo'l siltadi-yu, do'ppisini sandal ustiga tashlab yonboshladi. Yarim kecha bo'lib qolgan, atrof jimjit. Faqat olislarda it uliydi. Ayvon to'sinidagi uzun mixga ilig'liq lampochka xira nur taratadi. Chiroq atrofida o'ralashgan chivinlar bir zum tinmaydi. Hovlining yarmigacha ariq tortib ekilgan qulupnay pushtalari orasida suv yaltiraydi. Onda-sonda rang olgan qulupnaylar ko'zga tashlanib qoladi. Qayoqdandir shamol keldi. Hovli etagidagi yong'oq shoxlari bir guvullab qo'ydi. Shoikrom uyqu elta boshlagan ko'zlari bilan o'sha tomonga bir qarab qo'ydi-yu, ter hidi anqib turgan lo'labolishga boshini tashladi. Shu ondayoq yana o'sha tovoqqa, bandi kuygan qoshiqqa ko'zi tushib, tag'in g'ashlandi. “Ziqna bo'lmay o'! – deb o'yladi xotinini so'kib. – Azaldan qurumsoq edi, zamon og'irlashgandan buyon battar bo'ldi”¹. Ushbu matnni o'quvchi o'qir ekan, inson kayfiyati tabiat bilan uyg'unlasha olmayotganini tushunadi. Chunki bahor kelib kunlar isib ketgan, ammo sandal olinmagan, shinni dog'i tekkan quroq dasturxon, hozirgina go'jadan bo'shagan sopol tovoq, bandi kuygan yog'och qoshiq ham uning ko'ziga xunuk ko'rinib ketdi. O'quvchilarga “Nega degan savol beriladi?” Qulupnaylar ham serhosil emas. Qayoqdandir shamol keldi. Shu o'rinda esdi, deyilsa qanday his tuyg'u bo'lishi mumkinligi izohlanadi. Demak, “Ko'pgina hollarda mualliflar asarlarida sezilarli o'zgarishlarga duchor bo'lgan haqiqiy joylarni tasvirlaydilar. Xuddi shu joy haqida bir nechta asarda ma'lum “signallar”ning borligi bu ma'lumotlarning to'g'riligini tasdiqlaydi va, yehtimol, tasvirlangan obyektning turli burchak-rakurslardan taqdim etadi”². Shu o'rinda obyektning zamon og'irlashganligining tabiat tasviriga aloqasini tushuntirish lozim bo'ladi. Shoir yoki yozuvchining poetik mahorati ularning tabiatga munosabati, tabiatni tasvirlashdagi, g'oyani topa olishidagi ijodkorligiga bog'liq. O'quvchi esa ana shu hayotiy muammolar, tabiat lavhalari va ular hosil qilgan his-tuyg'ularning tushuna olishiga bog'liq. Ijodkor tabiat lavhasini tasvirlasa, undan tegishli umumlashma xulosa chiqarish uchun o'qituvchi o'z o'quvchilarini undan ruhlantira olishlari zarur. O'quvchilarga badiiy adabiyot inson hayotining, jumladan, haqiqatda mavjud bo'lgan ko'plab joylarning ijodiy aksi ekanligi, asar satrlarida yashab turgan shahar yoki qishloq nomi, ko'cha yoki qaysidir mashhur uyni aniq ko'rsatib qo'yilgani zavq uyg'otishi tabiiy. O'quvchilar tarixiy joylarni matn rasmlari, eski fotosuratlar, tabiat lavhalari, arxiv yozuvlari, mashhur ilmiy jurnallardagi eslatmalar va boshqalar kabi ma'lumot manbalari orqali aniqlashlari mumkin. Adabiyot va geografiya integratsiyasiga doir yuqoridagi mashg'ulot o'quvchilarning o'qilgan badiiy asar bo'yicha qanchalik sinchkov va izlanuvchan yekanligini baholab beradi. Shuningdek, adabiy ta'limning qiziqarlilik darajasini ham oshiradi.³ Tabiat manzaralari o'quvchida his-tuyg'ularini ifodalash vositasi sifatida qo'llaniladi. O'quvchi voqelikni poetik idrok etish uchun tabiat va jamiyat hodisalarini qiyoslay olishlari zarur. Chunki psixologlar ta'kidlashicha, “poetik idrokning markazida metaforalar va simvollar yotadi. Tabiat va jamiyatni qiyoslash orqali inson o'z ma'naviy dunyosini kengaytirib, hissiy va estetik idrokini rivojlantira oladi.”⁴ Tabiat va jamiyatni qiyoslash orqali, odam o'z hayotiga, tafakkuriga va ko'rish nuqtasiga yangi bir jihat qo'shadi. Metaforalar tabiatning uzviy va yashirin

1 Ahmedov S., Ahmedov R., Qo'chqorov Sh., Rizaev Sh. Adabiyot. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 6- sinfi uchun darslik-majmua. I qism. Toshkent. Ma'naviyat, 2017.

2 Manba: https://globallab.org/ru/project/cover/zima_v_tvorchestve_pisatelei_i_poetov.ru.html#ZGSBSn3P2Uk 41

3 Nurmuxammadov J. Umumiy o'rta ta'lim tizimida adabi laboratoriyalar yaratishning ilmiy – metodik asoslari. Пед. фан. фал. док. (PhD) дисс.-я. –Тошкент: 2024. – 42 б.

4 Иванов П.И. «Умумий психология». - Тошкент: 2008. – 73 б.

xususiyatlarini simvollar orqali izohlashga yordam beradi. Bu jarayonda, inson hissiy va estetik idrokini, ya'ni tabiatning chuqur ma'nolarini anglash orqali, yaxshilashga urinishi mumkin. Metaforalar va simvollar orqali inson o'zini tabiat bilan integratsiya qilishga harakat qiladi. Masalan, osmon, dengiz yoki olov kabi tabiiy elementlar, odamning ichki his-tuyg'ulari yoki ijtimoiy holatlari bilan aloqada bo'lishga, ularni ifoda etishga xizmat qiladi. Jamiyat bilan bog'liq ramzlar ham ko'pincha insonning ijtimoiy haqiqatiga, ularning mahalliy va global masalalarga munosabatini ko'rsatadi. Tabiat va jamiyatni qiyoslash orqali, inson nafaqat o'z his-tuyg'ulari va tafakkuri orqali tabiat bilan bog'lana oladi, balki shunga asoslanib, ijtimoiy hayotga yangi bir nazar bilan qaraydi.

Qiyoslash (yoki taqqoslash) usuli insonning o'zini boshqalar bilan solishtirish yoki muammolarni hal qilishda yangi mafkuralarni qabul qilish jarayonida ko'p ishlatiladigan psixologiyaviy mexanizmdir. Ushbu usul, insonning shaxsiy qiymatini, qobiliyatlarini yoki qiyinchiliklarini boshqalarning natijalari bilan taqqoslash orqali aniqlashga yordam beradi. Qiyoslashning zararli bo'lishiga yo'l qo'ymaslik uchun insonga o'z hodisalarini e'tiborga olib, shaxsiy qadriyatlar va maqsadlariga e'tibor berish muhimdir. Agar inson qiyoslashdan saboq olib, o'ziga o'xshash natijalarni ta'minlash uchun turli strategiyalarni qo'llasa, bu ijobiy natijalarga olib keladi. Agar yomon his-tuyg'ularni qo'zg'atsa, bunday qiyoslashdan qochish lozim. Qiyoslash usuli orqali turli psixik jarayonlar va mexanizmlarni bir-biri bilan taqqoslab, ularning o'xshash va farqli jihatlari aniqlanadi. Masalan, bolalarning fikrlash jarayonlarini turli yoshlardagi bolalarning fikrlash jarayonlari bilan solishtirish orqali rivojlanish bosqichlari hamda o'zgarishlarini o'rganish mumkin. Qiyoslash usuli empirik tadqiqotlarda ham samarali bo'lib, turli eksperimentlarda olingan ma'lumotlarni bir-biri bilan solishtirish orqali bolalarda fikrlash jarayoni takomillashadi.

Tabiatni mavh etish barcha san'at turlari kabi poeziyaning azaliy mavzularidan biridir. Undagi peyzaj tasvirida, albatta, inson ishtirok etadi va u odamga mengzaydilar. Shuning uchun ham shoir yoki yozuvchi asar yozar ekan, unda irratsional tafakkur ufurib turganligini ko'rish mumkin.* Ma'lumki, har bir adabiyotning keng qamrovlilik darajasi, o'sha davrda yashayotgan xalqning bilim saviyasiga, u yashab turgan tabiatiga, uning mohiyatining chuqur tushuna olishiga, tasvir obyektining nechog'lik kengligiga, u ifodalagan hayotiy haqiqatlarning teranligi bilan belgilanadi.

Demak, o'quvchilarning irratsional tafakkurini rivojlantirish uchun tabiatni qiyosiy o'rganish maqsadga muvofiq bo'ladi. Uning natijasida esa quyidagi kompetensiyalarni shakllantiriladi:

- a) o'quvchi tabiat tasviridagi matnga tayangan holda mustaqil fikr yuritish va tahlil qila olishlari;
- b) tabiat tasviriga qarab o'quvchilar hissiy kechinmalarni ifoda eta olishlari;
- v) tabiat hodisalarini baholay bilishlari, tabiat hodisalari zamiridagi badiiy jozibani his qilish va uni so'z bilan ifoday olish qobiliyatlari;
- g) Vatanimizning tabiatiga xos bo'lgan milliy xususiyatlarni anglay bilish;
- d) tabiat tasviri va uning inson xarakterini ochishdagi o'rnini alohida bilishlari maqsadga muvofiq.
- e) muayyan tabiat hodisasi yoki manzaralarini o'ziga xos badiiy til bilan ifoda eta olishlari, qiyoslay olishlari, tabiat haqidagi badiiy izlanishlarni ifoda eta olishlari lozim.

O'quvchi ana shu rang baranglikni ko'ra olishi lozim bo'ladi. Buning uchun adabiyot fani o'qituvchisi o'quvchilarni nafaqat adabiy asarlar bilan tanishtirish, balki ularni yaxshilik, haqiqat va go'zallik kabi tushunchalarga ruhlantirish maqsadida juda ko'p muhim xususiyatlarga ega bo'lishi kerak. Ushbu xususiyatlardan ba'zilarini shunday tartibda ko'rib chiqish mumkin:

1. Chuqur adabiy bilim: Adabiyot o'qituvchisi, avvalo, adabiy asarlar, ularning mualliflari, tarixi va mazmunlari haqida chuqur bilimga ega bo'lishi kerak. Bu bilimlar o'quvchilarga adabiyotning ahamiyatini tushuntirishda muhim rol o'ynaydi.

2. Emotsional intellekt: Adabiyot o'qituvchisi adabiy asarlarning xususiyatlari va personajlarini aniq tushunib, shunga mos ravishda o'quvchilarning xissiyotiga ta'sir ko'rsatishi kerak. Uning empatiyasi va o'quvchilarga tushunarli bo'lish qobiliyati ular bilan samarali aloqa o'rnatishga yordam beradi.

3. Xususiy pedagogik qobiliyatlar: O'qituvchi o'quvchilarning shaxsiy ehtiyojlarini hisobga olish, ularning fikrlash usullarini tushunish va har bir talabaga mos usulda ta'lim berish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak.

4. Innovatsion va kreativ yondashuvlar: Adabiyot o'qituvchisi, talabalarni jadal va qiziqarli o'qishga rag'batlantirish uchun yangi va kreativ metodlardan foydalanishi kerak. Masalan, adabiyotni teatrlashtirish, rolli o'yinlar, yoki adabiy tahlilni zamonaviy texnologiyalar bilan amalga oshirish.

5. Komunikatsiya qobiliyatlari: Ta'lim jarayonida aniq va tushunarli gapirish, o'quvchilar bilan samarali muloqot qilish qobiliyati juda muhim. Bu o'qituvchining o'quvchilarga tushuntirish va ularni maslahatlar bilan ta'minlashda muhim o'rin tutadi.

6. Shaxsiyat va etika: Adabiyot o'qituvchisi o'ziga xos shaxsiyati bilan o'quvchilarga o'rnak bo'lishi, ularga axloqiy qadriyatlarni o'rgatishi kerak. Uning professional va shaxsiy etikasi, talabalarning inson sifatida rivojlanishini qo'llab-quvvatlashi muhim.

7. Sabr-toqat va harakatchanlik: O'qituvchi sabr-toqatli bo'lishi, har bir talabaning o'rganish jarayonida mushkulliklarga duch kelishi mumkinligini tushunish va unga yordam berishga tayyor bo'lishi kerak.

Bu xususiyatlar, adabiyot o'qituvchisining samarali ishlashini va talabalarning adabiyotga bo'lgan qiziqishini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Matn yaratilar ekan, unda tabiatning har bir ko'rinishiga mazmun, rang, oxang va jilolar beradi, u orqali o'zining his-tuyg'ularini ifoda etadi, tasvir yaratadi. Tashqi dunyoni idrok etish uchun o'quvchi har bir jarayonga tavsif bera olishi zarur. Jumladan, yomg'irga sharros urib quyayotgan yomg'ir, bulutga oppok urkachli pag'a-pag'a bulutlar, qorga gir-gir aylanib tushib, kipriklarimizga qo'nguvchi laylakqor, bahorda hovurlarning burlashi urlab-urlab osmon qa'riga singib ketguvchi dala bag'rida ko'tarilayotgan bahoriy hovurlar, shamol -shamollarning munis ertagi, momakaldiroq-momakaldiroqning sadosi, gumburlashi, tog'lar -haqida tog'lar salobati, bog'lar – bog'larning xushbo'y bo'y taratishi kabilar emotsional uy-fikrlar o'quvchida xis-tuygular silsilasini vujudga keltiradi, dunyoni idrok etishga bo'lgan kuchli intilishni ifoda etadi. Xuddi shu o'rinda obyektiv voqelikni yanada chuqurroq his etadi. Tabiat tasvirini obrazlar orqali ifoda etishda ta'sirlilik darajasi kuchli bo'ladi, irratsional tafakkur darajasi yuqori bo'ladi. Buni TO'RTLILIK sifatida quyidagicha ifoda etish mumkin:

Bu tushunchalarga ta'rif berib o'tamiz.

TABIAT -1. Butun mavjudotni o'z ichiga olgan olam, borliq.

- Tabiat zap qiziq narsa-da. Unda hamma narsa mavjud, hamma narsaning o'z o'rne, o'z mavqeyi bor. N. Fozilov, Diydor.

- Tabiatning hech kimga bo'ysunmaydigan, birovdan ruxsat ham so'rab o'tirmaydigan qonunlari bor. O'. Hoshimov, Qalbingga quloq sol.

- Kuzda tabiatning jonli va faol vakili — odam organizmi ham tiniqadi. Gazetadan.

2. Insoniyat va hayvonotdan o'zga olam.

- Tabiat bilan odam bolasi qiyoslansa, bir-biriga o'xshashi aqlni hayratga soladi. Gazetadan.

- Ketdi qirdan turna ham, Bo'shab qoldi tabiat A. Oripov, Yurtim shamoli.

- Tabiatda uchraydigan minerallarning ba'zilar sanoat ahamiyatiga yega. Gazetadan.

3. O't-o'lan, o'simlik va boshqalar narsalar band yetgan tevarak-atrof, qir-adir, o'rmon va shu kabilar.

- Otabek tabiatning shu ko'rkam va latif ko'rinishiga maftun bo'lib, bir oz yotgandan keyin, Ul ham bo'lsa yedi, deb o'yladi va uzoq tin olib qo'ydi. A. Qodiriy, O'tgan kunlar.

4. Yer sathining ma'lum bir jihatini aks yettiruvchi belgi, xususiyat yoki holati.

- Bu yerning go'zal tabiati va zilol suv manbalari odamlarga orom bag'ishlaydi. Gazetadan.

- Boburnomani varaqlar yekansiz tabiat manzaralari chizilgan lavhalarga duch kelasiz.

Fan va turmush.

5. Inson ruhiyatiga xos asosiy, turg'un xususiyatlar majmui; xarakter, fe'l.

- O'zi juda og'ir va aqlli yigit, buning ustiga qiziq tabiati ham bor, — dedi Usta Olim. A. Qodiriy, O'tgan kunlar.

- U [Vali aka] tabiatining og'irligiga qaramay, o'rnidan sapchib turib ketdi. M. Ismoilov, Farg'ona tong otguncha.

6. Ko'chma narsaga xos biror belgi, xususiyat.

- Planetalarning fizik tabiati.

• Turkiy tillarda cho‘ziq unilarning tabiati ko‘pdan mutaxassislarning diqqatini jalb qilib keladi. O‘TA

7. Kayfiyat, ruhiy holat.

• Tojiboyning Gulsumga jazmanligi to‘g‘risidagi gaplar yesiga tushib, tabiati bir oz xira bo‘ldi. P. Tursun, O‘qituvchi.

• Ahmad o‘z xonasiga kirsa, Tolib aka yo‘q yekan. Uning tabiati ravshan yedi. F. Musajonov, Himmat.

8. Did, farosat.

• Tabiati nozik odam. U odamning tabiatini qarang.

9. Yaratuvchi, ato yetuvchi, boshqaruvchi ilohiy kuch-qudrat timsoli.

• Tabiat bu diyorga shunday sehrli kuch ato yetganki, uning tup-rog‘ida har qanday o‘simlik bahra oladi. Gazetadan.

• Aslida tuproqni odil tabiat Taqsim aylagan-ku yer yuziga teng. A. Oripov, Yillar armoni. TASVIR- 1. Biror narsaning o‘yma, quyma yoki chizma shakli; rasm, surat.

• Hirotda jangnomalar ichiga surat chizish odat tusiga kirgan, mavlono Behzod chizgan Alisher Navoiy va Husayn Boyqaro tasvirlari rasmiy doiralarda shuhrat topgan yedi. P. Qodirov, Yulduzli tunlar.

• Bu daftarda Buxorodagi bir necha madrasalarning ham tasviri bor Mirmuhsin, Me‘mor.

• Lola yanglig‘ orazingni men ko‘rib tasvirda, Muftalo bo‘lmoqlig‘im yozmish yekan taqdirda. Hamza.

2. Narsa, voqea-hodisa va shu kabilarning badiiy ifodasi, tavsifi.

• Boburnomani varaqlar yekansiz, o‘rni-o‘rni bilan tabiat manzaralari chizilgan lavhalarga, tabiiy hodisalar tasviriga duch kelasiz. Fan va turmush.

TA‘SIRLANISH 1. Tashqi omillarning kishi yoki narsa holatini o‘zgar-tirish, qo‘zg‘ash xususiyati va uning natijasi. Ta‘sir va aks ta‘sir. O‘zaro ta‘sir. Dorining ta‘siri. Issiqlikning ta‘siri. O‘qituvchining bolalarga ta‘siri. Ta‘sir kuchi. Ijobiy ta‘sir ko‘rsatmoq.

• So‘nggi kunlarda Navoiydan kelgan xatning ta‘sirida yurgan Bobur Hirotdan gap ochdi. P. Qodirov, Yulduzli tunlar.

• Kuni bo‘yi bir stakan aroq yoki vinoning ta‘sirida yuradi. Ye. Raimov, Ajab qishloq.

• Yerda tunov kuni yoqqan yomg‘irning ta‘siri bor. Jangchilarning yurishini og‘irlashtiradi. Shuhrat, Shinelli yillar.

2. Obro‘, nufuz, e‘tibor.

• Buxoro jadidlari orasida usmonli turklarning va tatar boyvachchalarining ta‘siri katta yedi. S. Ayniy, Doxunda.

TA‘RIFLASH-Ta‘riflamoq fe‘lidan kelib chiqqan bo‘lib, biror narsaning xususiyatlarini, mohiyatini bayon yetish, tushuntirish ma‘nosini anglatadi. ⁵

Demak, tabiatning insonga ko‘rsatuvchi eng buyuk ta‘sir kuchlaridan biri - bu uning fikr va his-tuygu uyg‘otishidir.

Tabiat tasviri o‘quvchilarni adabiyot faniga qiziqtirish va ularning yozma nutq ko‘nikmalarini rivojlantirish uchun samarali vosita hisoblanadi. Yangi avlod darsliklariga bu mavzuga oid ba‘zi namunalar qo‘shimcha sifatida kiritilsa maqsadga muvofiq bo‘lar edi. “Bahor” qissasidan parcha (O.Yoqubov): Qahramon Javohir tabiatning uyg‘onishi va

yangilanishini o'z his-tuyg'ulari orqali tasvirlaydi. “Suv hikoyasi” (G'.G'ulom): Qahramon tabiat hodisalariga munosabati orqali uning ichki olamiga nazar tashlandi. “Qish” she'ri (E.Vohidov): Shoir qish fasli tasvirida o'z kechinma va tuyg'ularini ifodalaydi. “Loħutiy qo'shiqlari” dan parcha (G'.G'ulom): Qahramon tabiat go'zalligi va uning hayotiy ahamiyatini o'z ichki olami orqali tahlil qiladi. Bunday misollar o'quvchilarda adabiyotga qiziqish uyg'otish, kuzatuv va tahlil qilish qobiliyatlarini oshirishga xizmat qilgan bo'lar edi. Bu esa o'quvchilarda yozma nutq malakalarini rivojlantirish imkonini beradi. Shuning uchun, tabiat tasviri va badiiy asardagi qahramonlarning tuyg'u-kechinmalarini o'rganish ko'plab sinflarda muqarrar ravishda o'rganiladi. Masalan:

Yangi yondashuvlar asosida adabiyot darsliklarida quyidagi mavzularda tabiat tasviri va uning badiiy-estetik qimmati yoritilgan:

5-sinf adabiyot darsligi misolida:

Bahor fasli tasviri va insonning ruhiy holati Mirtemir “Bulut”, “Shudring” “Baliq ovi” she'rlarida, Muqimiy “Sayohatnoma”. Bahor fasli tafsilotlari orqali qahramon ruhiy holati va ongi ifodalanadi. Tabiatning jonlanishi, uning rangtasviriy-musiqiy tasvirlari orqali qahramon ichki olami ochiladi. Tabiat va inson uyg'unligi, ularning o'zaro ta'siri zamonaviy antropotsentrik yondashuv asosida tahlil etiladi. Badiiy obrazlar, betakror metaforalar orqali tabiat va inson munosabatlari ilmiy jihatdan asoslanadi.

Tabiat go'zalligi va inson qalbidagi yangilanish mavzusida Hamid Olimjonning “Bahor” she'ri eng yaxshi namuna hisoblanadi. Unda bahor manzaralari, tabiiy ob-havo hodisalari shoir kechinmalarining ifodasi sifatida talqin etiladi. Tabiat va inson ruhiyatining uyg'unligi adabiy-estetik jihatdan yangicha yoritiladi. Shoir dunyoqarashi, badiiy mahorati va tabiatga yondashuvdagi zamonaviy tendentsiyalar tahlil qilinadi.

6-sinf adabiyot darsligi misolida:

Tabiat manzaralarining ruhiy-estetik talqini (Rey Bredberi “Bir kunlik yoz”). Yozgi tabiat manzaralarining badiiy-tasviri va uning ruhiy-estetik qimmati ochib beriladi. Tabiat va inson munosabatlari ontologik jihatdan o'rganiladi, ularning o'zaro bog'liqligi ilmiy asoslanadi. Tabiat tasviri orqali shoir dunyoqarashi, badiiy mahorati va etik qarashlari tahlil qilinadi.

Tabiat va inson olamidagi uyg'unlik (Azim Suyun “Yomg'ir yog'ib o'tdi”, Omon Matjon “Osmon sog'inch kabi”). Tabiat va inson olamidagi uyg'unlik tafsilotlari va ularning badiiy-

estetik jihatlari yangi yondashuv asosida yoritiladi. Tabiiy va ma'naviy olam uyg'unligining adabiy-falsafiy mohiyati ochib beriladi. Tabiatga munosabatdagi zamonaviy tendentsiyalar, inson ruhiyatiga ta'siri tadqiq etiladi.

7-sinf adabiyot darsligi misolida:

Tabiat va inson ruhiyati o'zaro munosabati (Normurod Norqobilov “Oqbo'yin”, Zulfiya “Sog'inib”, Asqad Muxtor “Oliy butunlik”, Ernest Hemenguey “Chol va dengiz”). Asarlardagi tabiiy manzaralar va inson ruhiyatining uyg'unligi zamonaviy adabiy-estetik yondashuv asosida ochib beriladi. Tabiat va inson o'rtasidagi uzviy bog'liqlik, ulardagi o'zaro ta'sir-munosabatlar ilmiy jihatdan asoslanadi. Tabiat tasvirlarining ruhiy-psixologik, falsafiy-didaktik ahamiyati tahlil qilinadi. Asardagi badiiy obrazlar, timsollar orqali tabiat va inson uyg'unligi mazmun-mohiyati yoritiladi.

Tabiiy va ma'naviy olam uyg'unligi (Abdulla Qodiriy “Mehrobdan chayon”, Pirimqul Qodirov “Yulduzli tunlar”, Iqbol Mirzo “Daraxtlar”). Ushbu asarlarda tabiiy va ma'naviy olamning o'zaro uyg'unligi yangi talqinda o'rganiladi. Tabiat tasvirlari orqali qahramonlarning ichki olami, dunyoqarashi ochib beriladi. Tabiat va inson munosabatlaridagi ziddiyatlar, ularning hal etilish yo'llari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Asardagi ramziy-allegorik obrazlar orqali tabiiy va ma'naviy olamning o'zaro aloqadorligi namoyon etiladi.

Tabiat tasviri bilan bog'liq mavzular adabiyot darsligida ko'pincha yoshlar va o'rta sinf darajalarida uchraydi, chunki tabiatning insonning ruhiy holati, hissiyotlari va ichki dunyosi bilan bog'lanishi adabiy tahlilda juda muhim. Bu mavzu o'quvchilarga nafaqat adabiyotni, balki tabiatni va inson ruhiyatini o'zaro bog'laydigan tafakkur qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi. Quyida tabiat tasviri bilan bog'liq mavzularni uchratishingiz mumkin bo'lgan sinflarni keltiraman:

1. 5-sinf

- 5-sinflarda, asosan, o'quvchilarni **tabiat tasviri** va **insonning ruhiy holati** o'rtasidagi aloqalarni tushunishga yo'naltiradigan oddiy, lekin ta'sirli adabiy asarlar kiritiladi. Bu sinflarda ko'pincha **folklor asarlari**, **she'rlar** va **oddiy hikoyalar** mavjud bo'ladi. Tabiat tasviri ko'pincha sodda va ravshan bo'ladi, ammo uning asosiy maqsadi o'quvchini tabiatning ta'sirini sezish va his qilishga undashdir.

- **Misollar:**

- **Folklor asarlari** (masalan, xalq og'zaki adabiyoti) — bu asarlarda ko'plab tabiat tasvirlari mavjud. Xalq og'zaki ijodi namunalari ishtirok etkan asarlar, “Boychechak”, “Matmusaning sarguzashtlari” kabi hikoyalarni misol qilishimiz mumkin.

- **She'rlar** — o'ziga xos tabiat tasvirlari bo'lib, ularda quyosh, yomg'ir, ko'katlar kabi mavzular ko'rib chiqiladi. Bulardan 5-sinf adabiyot darsligida berilgan Abdulla Oripovning “Miltiraydi mitti yulduz”, “Burgut”, “Tilla baliqcha”; Hamza Imomberdiyev “Ohu”, “Turnalar”, “G'anicha”; Mirtemir “Bulut”, “To'rg'ay”, “Shudring”, “Baliq ovi”, “Qishlog'im” kabi she'riy namunalarni misol qila olamiz. O'quvchilarga tabiat va inson ruhiyatini bog'lash osonroq bo'ladi, chunki bu yoshdagi bolalar tabiatni jismoniy va ruhiy dunyo sifatida ko'rishni boshlaydilar.

2. 6-7-sinf

- 6-7-sinflarda tabiat tasvirlari yanada chuqurlashadi va psixologik tahlil boshlanadi. O'quvchilar adabiy asarlarda tabiatni ko'proq tahlil qilishadi va qahramonlarning ruhiy holati va tabiat o'rtasidagi bog'lanishni tushunishga boshlaydilar. Ushbu sinflarda ko'proq klassik

adabiyot asarlari va hikoyalar mavjud bo'lib, unda qahramonlarning ichki dunyosi va tabiatning ularga ta'siri o'rganiladi.

- Misollar:

- Hojiakbar Shayxov “Birinchi sinov”, Jyul Vern “O'n besh yoshli kapitan”, Artur Konan Doyl “Mallalar uyushmasi” kabi yozuvchilarning asarlari — ularning asarlarida tabiat tasvirlari va qahramonlarning ruhiy holati o'rtasidagi bog'liqlik ko'rsatiladi.

- Normurod Norqobilov “Oqbo'yin”, Zulfiya “Sog'inib”, Ernest Tompson “Lobo”, Ernest Hemenguey “Chol va dengiz” mualliflarning asarlarida tabiat va inson ruhiyatining o'zaro ta'siri ko'plab misollar orqali tasvirlangan.

Tabiat tasviri va qahramonning ruhiy holati o'rtasidagi bog'lanish 5-sinfdan boshlab, 7-sinfgacha bo'lgan adabiyot darsligida kengroq o'rganiladi. O'quvchilarning yoshiga qarab, tabiat tasvirining tahlili va uning ruhiy holat bilan bog'liqligi darajasi ortadi. 7-sinfda ushbu mavzularni psixologik jihatdan chuqurroq o'rganish imkoniyatlari kengayadi. Bizning dissertatsiya ishimiz uchun, tabiat tasviri va qahramon ruhiy holatini o'rganish bo'yicha tahlilni ko'proq 5-7-sinfdagi darsliklar asosida olib borish mumkin, chunki bu davrda o'quvchilar ko'proq tabiat va ichki dunyo o'rtasidagi bog'liqlikni anglashni boshlaydilar.

9-11-sinflarda tabiiyki, asarlar va ularning tahlili yanada murakkablashadi va o'quvchilar tabiat va ruhiyat o'rtasidagi aloqani yanada chuqurroq tushunishga kirishadilar. Ushbu sinflarda, asosan, klassik va zamonaviy asarlarni tahlil qilishda tabiat tasviri va inson ruhiyati o'rtasidagi o'zaro bog'lanishni yanada aniq va mukammalroq ko'rish mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ahmedov S., Ahmedov R., Qo'chqorov Sh., Rizaev Sh. Adabiyot. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 6- sinfi uchun darslik-majmua. I qism. Toshkent. Ma'naviyat, 2017.
2. Manba: https://globallab.org/ru/project/cover/zima_v_tvorchestve_pisatelei_i_poetov.ru.html#.ZGsBSn3P2Uk 41
3. Nurmuxammadov J. Umumiy o'rta ta'lim tizimida adabi laboratoriyalar yaratishning ilmiy – metodik asoslari. Пед. фан. фал. док. (PhD) дисс-я. –Тошкент: 2024. – 42 б.
4. Иванов П.И. “Умумий психология”. - Тошкент: 2008. – 73 б.
5. Ўзбек тилининг изоҳли луғати-Т